

Облік і оподаткування

УДК 657.05:336.221

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15031740>

Облікова політика та податкові ризики: сучасні рішення для бізнесу

Лега Ольга Василівна

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Прийдак Тетяна Борисівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

Яловега Людмила Василівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Єрмолаєва Марина Валентинівна

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0469-0435>

Сіренко Олена Вікторівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4875-308X>

Прийнято: 20.02.2025 | Опубліковано: 02.03.2025

Анотація. Управління податковими ризиками є одним з ключових аспектів фінансової стабільності підприємства. У сучасних умовах змінюється податкове законодавство, що вимагає від підприємств постійної адаптації своїх облікових політик. Забезпечення точності та відповідності обліку податковим вимогам є необхідністю для зниження ризиків податкових спорів і штрафних санкцій. **Мета дослідження.** Метою статті є аналіз наукових підходів до формування облікової політики, дослідження практичного досвіду підприємств і розробка алгоритму, який дозволить оптимізувати податкові зобов'язання та мінімізувати податкові ризики. **Методи дослідження.** У дослідженні використано методи аналізу наукових підходів, порівняльного аналізу, а також розробку алгоритмів для оптимізації податкових процесів. Застосовані методи дослідження включають аналіз практичного досвіду підприємств, що використовують облікову політику для зменшення податкових ризиків.

Результати. Стаття присвячена аналізу облікової політики та податкових ризиків в контексті сучасних рішень для бізнесу. Вона досліджує наукові підходи до формування облікової політики, практичний досвід підприємств і розробку алгоритму, що допомагає оптимізувати податкові зобов'язання і мінімізувати податкові ризики. Для ефективного використання алгоритму особливу увагу приділено взаємодії підрозділів підприємства, а також використанню інноваційних технологій для автоматизації процесів обліку та оподаткування. Стаття підкреслює необхідність регулярного перегляду облікової політики з урахуванням змін у податковому законодавстві та економічному середовищі. **Висновки.** Розроблений алгоритм формування облікової політики для оптимізації оподаткування, який може бути застосований підприємствами різних форм власності та сфер діяльності. Визначено важливість узгодження облікової політики з вимогами податкового законодавства, а також впровадження інноваційних технологій для автоматизації податкових процесів. Побудовано механізм ефективної взаємодії між підрозділами підприємства (бухгалтерія, юридичний відділ, фінансовий

відділ), що є ключем до успішного застосування алгоритму.

Ключові слова: облікова політика, податкові ризики, оптимізація оподаткування, алгоритм формування облікової політики

Accounting policy and tax risks: modern solutions for business

Olha Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava, Skovorody str. 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Tetiana Prydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

Liudmyla Yaloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Maryna Iermolaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava, Skovorody 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0469-0435>

Olena Sirenko

D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4875-308X>

Abstract. *Tax risk management is one of the key aspects of financial stability of*

an enterprise. In the current environment, tax legislation is changing, which requires companies to constantly adapt their accounting policies. Ensuring the accuracy and compliance of accounting with tax requirements is necessary to reduce the risk of tax disputes and penalties. **The purpose of the study.** The purpose of the article is to analyze scientific approaches to the formation of accounting policies, to study the practical experience of enterprises and to develop an algorithm that will optimize tax liabilities and minimize tax risks. **Research methods.** The study uses the methods of analyzing scientific approaches, comparative analysis, and the development of algorithms for optimizing tax processes. The research methods used include an analysis of the practical experience of enterprises that use accounting policies to reduce tax risks.

Results. The article analyzes accounting policies and tax risks in the context of modern business solutions. It explores scientific approaches to the formation of accounting policies, practical experience of enterprises and the development of an algorithm that helps to optimize tax liabilities and minimize tax risks. For the effective use of the algorithm, special attention is paid to the interaction of enterprise departments, as well as the use of innovative technologies to automate accounting and taxation processes. The article emphasizes the need for regular review of accounting policies with due regard for changes in tax legislation and the economic environment.

Conclusions. An algorithm for the formation of accounting policies to optimize taxation has been developed, which can be applied by enterprises of various forms of ownership and areas of activity. The importance of harmonizing the accounting policy with the requirements of tax legislation, as well as the introduction of innovative technologies for the automation of tax processes, is determined. A mechanism for effective interaction between enterprise departments (accounting, legal department, financial department) is built, which is the key to the successful application of the algorithm.

Keywords: accounting policy, tax risks, tax optimization, algorithm of accounting policy formation

Постановка проблеми. Облікова політика є ключовим елементом фінансового менеджменту підприємства, оскільки вона визначає підходи до ведення бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності та забезпечення податкової прозорості. Вона безпосередньо впливає на розрахунки з бюджетом, податкові зобов'язання, фінансову стабільність підприємства та його взаємодію з контролюючими органами [1].

Грамотно розроблена облікова політика дозволяє підприємствам не лише мінімізувати податкові ризики, а й ефективно управляти фінансовими потоками, оптимізувати податкове навантаження в межах законодавства та уникати конфліктних ситуацій із фіскальними органами. З урахуванням динамічних змін у податковому законодавстві, автоматизації облікових процесів та посилення податкового контролю [2], актуальним завданням стає розробка облікової політики, яка враховує не лише чинні норми права, а й потенційні ризики, сучасні підходи до податкового планування та цифрові інструменти для моніторингу податкових зобов'язань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування облікової політики, зокрема в частині обліку розрахунків з бюджетом, знайшло відображення в численних працях вітчизняних та зарубіжних науковців, які детально аналізують методи та підходи до цього важливого аспекту обліку.

Мулик Т.О. [3] досліджено питання формування облікової політики як інструменту управління оподаткуванням. Проведено аналіз різних підходів до трактування поняття «облікова політика», вивчено її структуру та значення для користувачів. Драчук В.Ю. [4] здійснено огляд наукових підходів до організації обліку розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами. Лебедзевич Я.В. [5] розглянуто необхідність формування облікової політики як елемента оптимізації оподаткування та мінімізації непорозумінь між соціально-економічними партнерами.

Автор дослідження (Ghazalat Anas [6]) встановили, що надлишок ЗФП має значний негативний вплив на ЧВВ, що може бути пов'язано з підвищенням податкових ризиків. Крім того, згідно з теорією позитивної бухгалтерії,

контрольні змінні мають позитивний вплив на зменшення податкових ризиків. Wu Guanzheng, Li Yang [7] встановили, що впровадження системи «Золотий податок III» значно підвищує якість бухгалтерської інформації підприємств, зокрема завдяки покращенню внутрішнього контролю та зовнішнього управління.

Автори дослідження (Carbonara Emanuela, Curry, Philip A., Hill, Claire A., Parisi Francesco [8]) виявили, що вибіркове застосування певних методів боротьби з ухиленням від сплати податків може бути оптимальним, оскільки це знижує різноманітність стратегій ухилення та підвищує ефективність збору податкових надходжень. Barber Russell, Hollie Dana, Massel Norman [9] виявили, що розкриття інформації про невизначену податкову позицію (НПП) спочатку покращувало прогнози аналітиків щодо ефективної податкової ставки (ЕПС), але стало менш корисним після введення форми Додатку UTR.

Витвицька О., Калюга Є., Володін С., Рембилас Р., Боднар О., Гришук Г. [10] запропонували організаційні аспекти формування облікової політики щодо вибору системи оподаткування та охарактеризовано рівні регулювання цього процесу. Lutsyk Y. O. [11] розглянуто методика формування облікової політики суб'єктами державного сектору через систему поетапних дій.

Задорожний З.-М. В., Муравський В., Шевчук О. А., Муравський В. В. [12] дослідили перспективи реорганізації облікової служби підприємства та трансформації функціональних обов'язків фахівців з обліку з акцентом на організацію кіберзахисту підприємств. Результати дослідження Шаповалової А., Кузьменко О., Поліщук, О., Ларікової Т., Мирончук З. [13] показали, що модернізація національної облікової політики через впровадження цифрових технологій дозволить покращити ефективність та прозорість обліку і аудиту. Це сприятиме розвитку цифрової економіки, зниженню ризиків і підвищенню довіри до фінансової звітності.

У статті Буткевич О. [14] досліджено формування облікової політики щодо розрахунків за податковими платежами з використанням методів аналізу та узагальнення. Встановлено, що для оптимізації податкової політики

підприємства доцільно створити окремий розділ в наказі про облікову політику, що сприятиме покращенню податкової дисципліни та уникненню штрафів і санкцій.

Узагальнюючи аналіз досліджень, варто зазначити, що всі напрями підкреслюють важливість формування ефективної облікової політики щодо розрахунків з бюджетом, що забезпечує прозорість, достовірність та законність фінансових операцій підприємства, сприяючи його стабільності та розвитку в умовах змінного середовища.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених питанням оподаткування та бухгалтерського обліку, на практиці багато підприємств стикаються з проблемами уніфікації облікової політики відповідно до сучасних вимог податкового законодавства. Це зумовлено нестабільністю фіскальної політики, неоднозначністю трактування норм податкового права, недостатнім рівнем автоматизації розрахунків та відсутністю єдиного підходу до управління податковими ризиками.

Наше дослідження спрямоване на подолання зазначених викликів шляхом аналізу наукових підходів до формування облікової політики та вивчення практичних аспектів її застосування на підприємствах. Особливу увагу приділено питанням узгодження облікової політики з вимогами податкового законодавства, виявленню та мінімізації податкових ризиків, а також розробці алгоритму формування облікової політики в цілях оподаткування. Важливість цього дослідження обумовлена потребою у створенні дієвих механізмів для підвищення ефективності податкового менеджменту підприємств, зниження ризиків податкових спорів і штрафних санкцій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз наукових підходів до формування облікової політики, дослідження практичного досвіду підприємств та розробка алгоритму формування облікової політики для оптимізації оподаткування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Від грамотного формування

облікової політики залежить не лише прозорість фінансових результатів, а й здатність підприємства мінімізувати податкові ризики, уникати штрафних санкцій і забезпечувати стабільність у відносинах з контролюючими органами. Водночас податкові ризики безпосередньо впливають на підходи до організації обліку, змушуючи бізнес гнучко адаптувати свої внутрішні регламенти та інструменти до змін у законодавстві. Тому дослідження взаємозв'язку між обліковою політикою щодо розрахунків з бюджетом та податковими ризиками є надзвичайно важливим для розробки ефективних управлінських рішень. У цьому контексті заслуговує на увагу аналіз наукових праць, присвячених підходам до формування облікової політики в частині податкових розрахунків, що дозволяє окреслити основні тенденції та пропозиції вітчизняних дослідників – табл. 1.

Таблиця 1

Удосконалення облікової політики оподаткування: огляд наукових підходів*

Пропозиція	Результат впровадження	Переваги для підприємства
Мулик Н. [3]		
Включити в Наказ про облікову політику методи оцінки запасів, розподілу загальновиробничих витрат	Забезпечення чіткої організації обліку, мінімізація розбіжностей при податкових перевірках	Уникнення непорозумінь при податкових перевірках, зменшення фінансових санкцій
Драчук В.Ю. [4]		
Додати розділ у Наказі про облікову політику для розрахунків з бюджетом, щоб вибрати оптимальні підходи	Зниження податкових платежів, полегшення контролю за розрахунками	Оптимізація податкових платежів, уникнення помилок у розрахунках, зменшення витрат на фінансові санкції
Лебедзевич Я.В. [5]		
Облікова політика повинна включати методи обліку для зменшення помилок, підвищення ефективності контролю	Підвищення точності податкових розрахунків, зниження ризиків помилок	Покращення внутрішнього контролю, можливість впливати на розмір податкових платежів
Буткевич О. [14]		
Створити розділ "Організація обліку розрахунків з бюджетом" та прописати детальні методики обліку	Підвищення точності обліку, формування чіткої методики розрахунків з бюджетом	Зниження ризику штрафів та непорозумінь при податкових перевірках, чітка організація обліку
Ціцька Н. Є., Малецька О. І. [15]		
Застосувати організаційні підходи при формуванні розділу "Облік розрахунків з податками та платежами"	Забезпечення відповідності обліку вимогам законодавства, зменшення ризиків	Уникнення помилок у податковому обліку, зниження ризиків, підвищення прозорості обліку та звітності

Пропозиція	Результат впровадження	Переваги для підприємства
	помилки	
Кушніренко О.А. [18]		
Враховувати норми ПКУ при формуванні робочого плану рахунків, включати рахунки для фінансового обліку і звітності, а також встановлювати перелік первинних документів та облікових реєстрів.	Визначення об'єктів обліку розрахунків за податками згідно ПКУ та бухгалтерського обліку, а також організація чіткої системи облікових реєстрів і первинних документів.	Забезпечує правильне ведення податкового обліку та відповідність фінансового обліку вимогам законодавства. Полегшує формування податкової звітності та контроль за її виконанням.
Крупей Н. С. [17]		
Описує послідовність організації облікового процесу для податкового обліку, зокрема етапи формування первинної документації, складання податкової звітності та організація контролю.	Визначення та реєстрація первинних документів, створення єдиного реєстру ПДВ, складання податкової звітності та організація своєчасного подання звітності.	Полегшує організацію процесу податкового обліку на підприємстві. Забезпечує правильність заповнення податкової звітності та дотримання термінів подання.

*узагальнено на підставі [3-5, 14, 15, 17, 18]

Аналізуючи підходи науковців до формування облікової політики щодо розрахунків з бюджетом, можна виділити кілька ключових напрямів, що впливають на податкові розрахунки. Першу групу складають автори, які акцентують увагу на необхідності чіткого закріплення в наказі про облікову політику методів обліку. Так, Н. Мулик [3] пропонує деталізувати методи оцінки запасів і розподілу витрат, що сприятиме уникненню розбіжностей під час перевірок, а В.Ю. Драчук [4] і Я.В. Лебедзевич [5] наголошують на доцільності виділення окремого розділу щодо розрахунків з бюджетом, що допоможе оптимізувати податкові платежі та зменшити ризики помилок. До другої групи можна віднести дослідників, які пропонують організаційні рішення для систематизації податкового обліку. Зокрема, О. Буткевич [14] та Н. Ціцька з О. Малецькою [15] рекомендують створити спеціальні розділи, присвячені обліку розрахунків з податками, із чітким прописанням методик, що забезпечить прозорість та відповідність обліку чинному законодавству. Окрему увагу займають пропозиції О. Кушніренко [18] та Н. Крупей [17], які фокусуються на формуванні робочого плану рахунків, первинної документації та системи

податкової звітності, що дозволяє підвищити ефективність контролю та забезпечити своєчасність виконання податкових зобов'язань. Загалом усі дослідники підкреслюють важливість облікової політики як інструменту мінімізації податкових ризиків, посилення внутрішнього контролю й узгодження бухгалтерського та податкового обліку.

Важливо зазначити, що формування облікової політики в частині розрахунків за податками на практиці має свої особливості, які залежать від специфіки діяльності підприємства, розміру, фінансового стану та підходів до управління податковими ризиками. Для кращого розуміння практичного застосування облікової політики розглянемо приклади відображення податкових аспектів у фінансовій звітності реальних компаній. Для аналізу використано публічна звітність підприємств, зокрема, Аудиторський звіт в частині висвітлення основної інформації з облікової політики досліджуваних підприємств – табл. 2.

Таблиця 2

Практичні аспекти формування облікової політики в частині розрахунків за податками на прикладі публічної інформації підприємств*

Метод обліку податку на прибуток	Поточний податок на прибуток	Відстрочений податок на прибуток	Податкові активи та зобов'язання
Mary Kay [https://www.marykay.ua/uk-ua/about-mary-kay/financial-statements]			
Визначення ВПА і ВПЗ на дату проміжної фінзвітності, але в 2023 р. не визначаються через від'ємне значення об'єкта оподаткування минулих років.	Оцінка здійснюється за ставками, застосовуваними при нарахуванні поточного податку.	Визнаються ВПА та ВПЗ залежно від наявності тимчасових різниць між податковими базами активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю. Підприємство ухвалило рішення не визначати їх у 2023 р. через від'ємне значення об'єкта оподаткування.	Визначення ВПА/ВПЗ не проводиться у 2023 р. через від'ємне значення об'єкта оподаткування.
ТОВ «ПЕК» [https://pek.net.ua/publicna-informacziya]			
Визначення поточного та відстроченого податку на прибуток.	Поточний податок визначається на основі податкових ставок відповідно до поточного законодавства	ВПЗ визнаються в повному обсязі, не дисконтуються. ВПА визнаються лише за умови очікуваного отримання майбутнього оподатко-	Відстрочені податкові активи можуть взаємно зараховуватись за певних умов.

Метод обліку податку на прибуток	Поточний податок на прибуток	Відстрочений податок на прибуток	Податкові активи та зобов'язання
	України.	уваного прибутку. Перегляд та коригування балансової вартості активів проводиться щорічно, враховуючи ймовірність їх використання.	
Rozetka [https://rozetka.report/reports/report2022.pdf]			
Визначення поточного та відстроченого податку на прибуток з використанням методу балансових зобов'язань.	Нарахування поточного податку на прибуток на основі оподаткованого прибутку з урахуванням коригувань, передбачених ПКУ.	ВПЗ визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць. ВПА визнаються за всіма тимчасовими різницями та податковими збитками, якщо є ймовірність отримання оподаткованого прибутку. Балансова вартість переглядається щорічно, з урахуванням ймовірності реалізації активу.	Взаємозалік ВПА і ВПЗ проводиться лише за наявності юридичного права на залік.
ТОВ ФК Ю-БЕЙС [https://fcu-base.ua/fin.net/documents/finance?doc=104681]			
Податок на прибуток включає поточний та відстрочений податки, визначені згідно з податковими ставками на дату балансу.	Поточний податок визначається за ставками, що діють на дату балансу, відповідно до податкового законодавства України.	Відстрочений податок розраховується за методом балансових зобов'язань. ВПЗ визнаються для оподатковуваних різниць, ВПА - для вирахуваних, при умові, що є ймовірність отримання оподаткованого прибутку для використання цих активів.	ВПА оцінюються на кожну звітну дату.
Сільпо-Фуд [https://static.silpo.ua/content/2024/07/05/6687db84ae5d4.pdf]			
Податок на прибуток визначається на основі поточного та відстроченого податків.	Поточний податок на прибуток визначається за ставками для відповідного періоду.	Відстрочений податок враховує тимчасові різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань та податковими базами. ВПА визнаються, якщо є ймовірність отримання оподаткованого прибутку в майбутньому.	ПДВ враховується як частина вартості придбаних активів або витрат.
CityGold [https://www.citygold.kiev.ua/wp-content/uploads/2024/05/citi-Аудит-фінансової-звітності-2023.pdf]			
Податок на прибуток складається з поточного	Поточні податкові зобов'язання	Відстрочений податок на прибуток розраховується	Здійснюється взаємозалік

Метод обліку податку на прибуток	Поточний податок на прибуток	Відстрочений податок на прибуток	Податкові активи та зобов'язання
та відстроченого податку.	оцінюються за сумою, яку потрібно сплатити податковим органам, відповідно до законодавства на дату звітності.	на основі тимчасових різниць між податковими базами активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю. ВПЗ визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Балансова вартість активів та зобов'язань переглядається на кожну звітну дату.	ВПА і ВПЗ за наявності юридичного права.

*узагальнено на підставі публічної інформації підприємств

Проведений аналіз показав, що всі досліджені підприємства у своїй обліковій політиці визначають порядок формування поточного та відстроченого податку на прибуток, проте підходи до їх розрахунку та відображення мають певні відмінності. Mary Kay не визначала відстрочені податкові активи та зобов'язання у 2023 році через від'ємний об'єкт оподаткування, що свідчить про відсутність потреби в нарахуванні майбутніх податкових зобов'язань. ТОВ «ПЕК» акцентує увагу на щорічному перегляді та коригуванні відстрочених активів і зобов'язань, що дозволяє підтримувати актуальність показників. Rozetka застосовує метод балансових зобов'язань для відстрочених податків та здійснює взаємозалік активів і зобов'язань при наявності юридичного права. ТОВ ФК Ю-БЕЙС аналогічно визначає відстрочений податок методом балансових зобов'язань та оцінює активи на кожну звітну дату. ТОВ «Сільпо-Фуд» приділяє увагу не лише податку на прибуток, а й розкриттю особливостей відображення ПДВ у складі активів та витрат. CityGold забезпечує щорічний перегляд балансової вартості та проводить взаємозалік за наявності юридичних підстав.

Попри єдність підходів до визнання та оцінки податку на прибуток відповідно до вимог МСФЗ, підприємства адаптують облікову політику до власних фінансових умов та податкових перспектив. Найбільшої уваги вони приділяють визначенню й оцінці відстрочених податкових активів і зобов'язань, адже саме ці показники потребують регулярного аналізу щодо можливості їх

реалізації у майбутньому.

Формування ефективної облікової політики для цілей оптимізації оподаткування є важливою складовою стратегічного управління підприємством. Така політика дозволяє не тільки забезпечити відповідність облікових процесів вимогам законодавства, але й мінімізувати податкові витрати законними методами, підвищуючи фінансову стійкість підприємства.

З урахуванням наукових підходів та практичного досвіду підприємств, пропонується універсальний алгоритм формування облікової політики для оптимізації оподаткування, який складається з таких послідовних етапів – рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм формування облікової політики підприємства для цілей оптимізації оподаткування*

*узагальнено на підставі [1-18]

Розглянемо кожен з них детальніше.

1 Визначення цілей та завдань облікової політики в частині оподаткування: *стратегічні підходи до оподаткування*: підприємство має визначити, як саме воно хоче підходити до сплати податків. Це може бути спрямовано на мінімізацію податкових платежів (наприклад, через використання податкових

пільг чи оптимізацію структури витрат), забезпечення податкової безпеки (захист від податкових перевірок і санкцій), чи оптимізацію податкового навантаження; *завдання облікової політики*: забезпечити прозорість обліку, відображення всіх доходів і витрат підприємства для коректного нарахування податків. Це також включає своєчасне нарахування податків і правильне відображення в бухгалтерії; *пріоритети між податковою економією та ризиками відповідальності*: важливо знайти баланс між досягненням економії за допомогою податкових оптимізацій і ризиками, пов'язаними з можливими податковими перевітками чи санкціями.

② Аналіз чинного податкового та бухгалтерського законодавства: *дослідження нормативних актів*: включає вивчення законів і нормативних актів, що регулюють ведення бухгалтерського та податкового обліку. Такий аналіз допоможе зрозуміти, які методи та підходи можна використовувати для оптимізації податкових зобов'язань; *альтернативні методи оцінки та обліку*: підприємство може розглянути можливість застосування альтернативних методів обліку (наприклад, вибір методів амортизації або оцінки запасів), які дозволяють зменшити податкове навантаження; *особливості галузевого оподаткування*: враховуються особливості оподаткування для конкретних галузей (наприклад, агросектору, будівництва, ІТ-сектора), де можуть бути доступні пільги або спеціальні податкові режими.

③ Оцінка впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на формування облікової політики. До *внутрішніх факторів* належать організаційна структура, обсяг господарських операцій, кадрові та технічні ресурси для ведення обліку, а також відповідність облікової політики фінансовій стратегії підприємства. Серед *зовнішніх факторів* визначальними є податковий клімат, зміни законодавства, практика контролюючих органів і судів, а також можливість застосування спеціальних податкових режимів. Урахування цих чинників забезпечує стабільність облікової політики та адаптацію підприємства до змін економічного середовища.

4) Вибір оптимальних елементів облікової політики для цілей оподаткування: *методи амортизації*: вибір методу амортизації (наприклад, прямолінійний або прискорений) дозволяє оптимізувати податкові зобов'язання підприємства, оскільки це впливає на витрати та нарахування податків; *оцінка запасів*: підприємство повинно визначити, який метод оцінки запасів буде використовуватися (наприклад, FIFO, середньозважена), що також впливає на податкові зобов'язання; *політика формування резервів*: визначення, як і коли формувати резерви, наприклад, для сумнівних боргів або відпусток, допомагає знизити податкове навантаження; *критерії визнання доходів і витрат*: це стосується того, коли доходи і витрати визнані для цілей оподаткування, що також впливає на податкові зобов'язання; *облік курсових різниць*: підприємство має визначити, як обліковувати курсові різниці для правильного відображення фінансових результатів.

5) Виокремлення та оцінка податкових ризиків: *оцінка ризиків*: підприємство повинно оцінити, які оптимізаційні методи можуть призвести до підвищеного інтересу з боку податкових органів; *ймовірність донарахувань і штрафів*: важливо оцінити ймовірність того, що застосовані методи приведуть до податкових донарахувань, штрафів чи судових спорів; *граничні межі податкової економії*: підприємство має визначити, яка максимальна економія є безпечною з точки зору податкової стабільності та мінімізації ризиків.

6) Формування проекту облікової політики. На основі попередніх етапів розробляється *проект облікової політики*, в якому фіксуються всі обрані методи і підходи до ведення обліку, порядок відображення податкових зобов'язань, внутрішні процедури контролю за виконанням політики, а також порядок внесення змін у разі змін законодавства чи внутрішніх змін у підприємстві.

7) Впровадження облікової політики та її адаптація: *ознайомлення працівників*: після затвердження облікової політики працівники бухгалтерії та відповідальні особи мають бути ознайомлені з її вимогами та нововведеннями; *навчання*: організуються тренінги для персоналу, щоб вони були в курсі

нововведень та могли правильно виконувати свою роботу відповідно до облікової політики; *моніторинг виконання*: для забезпечення дотримання політики проводиться моніторинг її виконання; *перегляд політики*: регулярно переглядається політика з урахуванням змін у законодавстві або стратегії підприємства.

Запропонований алгоритм дозволяє комплексно підійти до формування облікової політики підприємства з урахуванням можливостей для оптимізації оподаткування, забезпечення відповідності законодавству та мінімізації ризиків. Його універсальність дозволяє застосовувати алгоритм на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності, адаптуючи під конкретні потреби бізнесу.

Для успішної реалізації алгоритму, необхідно врахувати інтереси всіх учасників процесу облікової політики щодо податків. Кожен учасник має свій вплив та відповідальність за різні етапи обліку і податкових розрахунків. Для кращого розуміння ролі кожного учасника в цьому процесі, а також взаємодії між ними, розглянемо таблицю 3.

Таблиця 3

Учасники та їх інтереси в частині розрахунків за податками та платежами

Інтереси	Роль	Обов'язки	Результат використання алгоритму	Взаємодія з підрозділами
<i>Керівництво підприємства</i>				
Мінімізація податкових зобов'язань при збереженні законності	Розробка стратегії облікової політики, контроль за виконанням	Вибір оптимальної системи оподаткування, затвердження політики	Оптимізація податкового навантаження, зниження податкових ризиків	Взаємодія з фінансовим, юридичним та бухгалтерським відділами
<i>Бухгалтерія</i>				
Точність у нарахуванні податків і виконанні податкових зобов'язань	Реалізація облікової політики, ведення бухгалтерського обліку	Ведення обліку доходів, витрат, податкових зобов'язань	Забезпечення правильності розрахунків, уникнення штрафів і перевірок	Співпраця з фінансовим відділом, юридичним відділом, підрозділом з аудиту
<i>Податковий консультант</i>				
Надання рекомендацій з питань	Консультації з податкових питань,	Аналіз законодавства, формування	Підвищення ефективності облікової	Взаємодія з бухгалтерією, фінансовим

Інтереси	Роль	Обов'язки	Результат використання алгоритму	Взаємодія з підрозділами
оптимізації податкових зобов'язань	підтримка в разі перевірок	рекомендацій	політики, мінімізація податкових ризиків	відділом, керівництвом
<i>Фінансовий директор</i>				
Зниження податкового навантаження при збереженні стабільності підприємства	Загальне управління фінансами підприємства	Затвердження облікової політики, оцінка фінансових ризиків	Збалансоване управління фінансовими потоками, ефективність використання ресурсів	Співпраця з керівництвом, бухгалтерією, юридичним відділом
<i>Податкові органи</i>				
Виконання підприємством податкових зобов'язань згідно з вимогами законодавства	Контроль за сплатою податків, перевірки правильності нарахувань	Проведення перевірок, встановлення правильності обліку	Забезпечення відповідності підприємства податковому законодавству	Взаємодія з бухгалтерією, фінансовим відділом, юридичним відділом
<i>Аудитор</i>				
Перевірка правильності обліку і сплати податків	Проведення аудиту, оцінка відповідності облікової політики	Проведення незалежних перевірок облікової політики	Підтвердження достовірності фінансових звітів, виявлення помилок або недоліків	Співпраця з бухгалтерією, фінансовим відділом, керівництвом

*узагальнено на підставі [1-18]

Враховуючи взаємодію між різними учасниками облікової політики та їх ролі у податкових розрахунках, стає очевидним, що успішна реалізація алгоритму формування облікової політики залежить від ефективної координації між підрозділами підприємства. Злагоджена робота керівництва, бухгалтерії, податкових консультантів, фінансового відділу, податкових органів та аудиторів дозволяє не лише забезпечити правильність розрахунків та відповідність законодавству, а й оптимізувати податкові зобов'язання підприємства. Тому важливо, щоб кожен підрозділ був в курсі ключових аспектів облікової політики та тісно співпрацював із іншими, щоб уникнути помилок та знизити податкові ризики.

Висновки.

1. Аналіз наукових підходів до формування облікової політики та практичного досвіду підприємств дозволяє визначити ключові етапи, які є основою для забезпечення оптимізації податкових зобов'язань та мінімізації податкових ризиків.

2. Розроблений алгоритм формування облікової політики є ефективним інструментом для оптимізації податкових зобов'язань та мінімізації податкових ризиків. Це дозволяє підприємствам забезпечити точність та відповідність обліку до вимог законодавства, ефективно управляти фінансовим навантаженням та забезпечити належне виконання податкових зобов'язань.

3. Важливо налагодити ефективну взаємодію між підрозділами підприємства (бухгалтерія, юридичний департамент та фінансовий відділ), що здійснюють податкове та фінансове управління, а також залучити до процесу розробки облікової політики інших ключових учасників для забезпечення. Це забезпечує злагодженість у виконанні обов'язків та своєчасне реагування на зміни у податковій сфері.

4. Підприємствам необхідно: *запровадити регулярний перегляд* облікової політики, особливо при зміні законодавства, для того, щоб уникати штрафів і донарахувань з боку податкових органів; *навчання та підвищення кваліфікації* бухгалтерів та фінансових спеціалістів щодо змін у податковому законодавстві та застосування нових методів оптимізації податкових зобов'язань, що дозволить підприємствам швидше адаптуватися до змін і запобігати помилкам у веденні обліку; *впроваджувати ефективні механізми* для управління податковими ризиками, що включає в себе створення внутрішніх процедур для виявлення та усунення потенційних податкових порушень на ранніх етапах.

Список використаних джерел

1. Лега О.В. Облік розрахунків за податками та платежами: систематизація поглядів. *Бухгалтерський облік, аналіз та аудит*. 2021. Вип. 54. С. 259–266.

2. Перерва П. Г., Лега О. В., Яловега Л. В. Податкове планування як інструмент системи управління підприємством. *Вісник ПДАУ (Економіка,*

управління та фінанси). 2024. Випуск 1. URL:
<https://doi.org/10.32782/pdau.eco.2024.1.9> (дата звернення 05.02.2025).

3. Мулик Т.О. Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням. URL: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/8904.pdf> (дата звернення 05.02.2025).

4. Драчук В.Ю. Теоретичні аспекти формування облікової політики щодо розрахункових операцій з бюджетом за податковими платежами. *Облік і фінанси*. 2016. №1(71). С. 22-26.

5. Лебедзевич Я.В. Облікова політика як інструмент оптимізації оподаткування прибутку та узгодження економічних інтересів. *Вісник ЖДТУ*. 2012. № 2 (60). С. 218-223.

6. Ghazalat Anas. Exploring aggressive tax planning dynamics: the impact of investment opportunity sets and free cash-flow surplus. *Journal of Financial Regulation and Compliance*. 2024. Т. 32, Випуск 5, С. 665 – 683. DOI: 10.1108/JFRC-05-2024-0097 (дата звернення 05.02.2025).

7. Wu Guanzheng, Li Yang. Tax-related information regulatory capacity and accounting information quality. *International Review of Financial Analysis*. 2025. Том 99. DOI: 10.1016/j.irfa.2025.103929 (дата звернення 05.02.2025).

8. Carbonara Emanuela, Curry Philip A., Hill Claire A. Parisi Francesco Institutional flexibility in tax law and enforcement. *International Review of Law and Economics*. 2024. Том 79. DOI: 10.1016/j.irlle.2024.106215 (дата звернення 05.02.2025).

9. Barber Russell, Hollie Dana, Massel Norman. The concerns of linking IRS tax disclosures to financial statements on analysts' effective tax rate forecasts. *Advances in Accounting*. 2024. Том 66. DOI: 10.1016/j.adiac.2023.100687 (дата звернення 05.02.2025).

10. Витвицька О., Калюга Є., Володін С., Рембилас Р., Боднар О., Грищук Г. Оподаткування в складі облікової політики малих підприємств. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 6(53). С. 70–81. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptop.6.53.2023.4162> (дата звернення 05.02.2025).

11. Lutsyk Y. O. Облікова політика суб'єкта державного сектору на сучасному етапі модернізації системи бухгалтерського обліку. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2019. № 1(28). С. 171–178. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptop.v1i28.163920> дата звернення 05.02.2025).

12. Задорожний З.-М. В., Муравський В., Шевчук О. А., Муравський В. В. Позиціонування системи обліку як базису в організації кібербезпеки підприємств. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2020. № 3(34). С. 149–157. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptop.v3i34.215462> дата звернення 05.02.2025).

13. Шаповалова А., Кузьменко О., Поліщук О., Ларікова Т., Мирончук З. Модернізація національної системи обліку й аудиту з використанням інструментів цифрової трансформації. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. №4(51). С. 33–52. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptop.4.51.2023.4102> дата звернення 05.02.2025).

14. Буткевич О. Формування облікової політики щодо розрахунків за податковими платежами. *Економічний простір*. 2021. № 171. С. 87-92.

15. Ціцька Н.Є., Малецька О.І. Податкові розрахунки як об'єкт облікової політики підприємства. *Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти*: матер. II Міжн. наук.-практ. інтер.-конф. Львів: ЛНАУ, 2020. С. 250-253.

16. Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Податкові ризики як елемент податкової політики підприємств. *Інфраструктура ринку*. Випуск 67. 2022. С. 229-233.

17. Крупей Н. С. Деякі аспекти формування облікової політики для цілей оподаткування. *Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент*. 2012. Вип. 9(2). С. 231-240.

18. Кушніренко О. А. Аспекти облікової політики та внутрішнього контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах. *Економічні науки. Серія : Облік і фінанси*. 2014. Вип. 11(2). С. 174-182.